

Kancelaria Adwokacka
Adwokat dr Piotr Sobański LL.M.
Plac Pocztowy 6/4
65-062 Zielona Góra
piotr.sobanski@adwokatura.pl
ORCID: 0000-0001-8303-1125

Podział majątku wspólnego w sprawie o rozwód

Zgodnie z art. 58 § 3 KRO na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Podział majątku wspólnego jest kwestią, którą sąd może rozpatrzeć fakultatywnie w sprawie o rozwód. Jak wynika z art. 58 § 3 KRO, sąd nie jest do tego zobligowany. Jeśli podział nie zostanie przeprowadzony w sprawie o rozwód, ustawodawca przewiduje możliwość podziału wspólnego majątku w postępowaniu nieprocesowym.

Podział majątku podczas sprawy o rozwód różni się od podziału dokonanego po ustaniu wspólności małżeńskiej sposobem przeprowadzenia, ponieważ następuje w procesie sądowym. Ponadto skuteczność podziału zależy od prawomocnego orzeczenia rozwodu.

Sąd, działając z urzędu, ustala skład i wartość majątku wspólnego, który podlega podziałowi. Podziałem majątku wspólnego mogą być objęte jedynie składniki, które istniały w majątku wspólnym w dniu wydania wyroku. Sąd ma obowiązek orzec o przyznaniu określonych składników majątkowych jednemu z byłych małżonków oraz dokonać rozliczenia ich wartości. Nie podlegają rozliczeniu składniki, które zostały zużyte w toku normalnego użytkowania ani składniki, które zostały utracone po ustaniu wspólności majątkowej, a przed dokonaniem podziału. Sąd, zajmując się podziałem majątku wspólnego w sprawie rozwodowej, nie dokonuje podziału długów, a jedynie aktywów wchodzących w skład majątku wspólnego, ponieważ nie ma prawa ingerować w zobowiązania małżonków wobec osób trzecich.

Jak wskazano wyżej, jeśli podział wspólnego majątku nie zostanie przeprowadzony w sprawie o rozwód, to po orzeczeniu rozwodu istnieje możliwość składania wniosku o podział wspólnego majątku w postępowaniu nieprocesowym. Art. 566 KPC reguluje kwestię właściwości sądu w sprawie o podział majątku. W sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami właściwy jest sąd miejsca położenia majątku. Zgodnie z art. 567 § 1 KPC w postępowaniu o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami sąd rozstrzyga także o żądaniu ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym oraz o tym, jakie wydatki, nakłady i inne świadczenia z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego lub odwrotnie podlegają zwrotowi. Jak wynika z art. 567 § 3 KPC, do postępowania o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami stosuje się odpowiednio przepisy o dziale spadku.